

UDK: 638.25.575.2

**IPAK QURTI (*BOMBYX MORI*) POPULYATSIYALARIDA GENETIK XILMA-XILLIK
VA UNING SELEKSIYA JARAYONLARIDAGI AHAMIYATI**

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Umida Xaqnazarova

umidauralovna8@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O'zbekistondan olib kelingan *Ipakchi-1* va *Ipakchi-2* va Xitoyda keng tarqalgan *Jingsong* va *Haoyue* duragaylari bilan taqqoslandi. Molekulyar markerlar yordamida ularning genetik xilma-xilligi baholanadi seleksiya jarayonlari uchun ahamiyati tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: *Bombyx mori*, *Ipakchi-1*, *Ipakchi-2*, *Jingsong*, *Haoyue*, SSR, RAPD, SNP, genetik xilma-xillik, seleksiya..

Аннотация. В данном исследовании линии *Ипакчи-1* и *Ипакчи-2* из Узбекистана были сопоставлены с широко распространёнными в Китае гибридами *Цзиньсун* и *Хаоюэ*. С помощью молекулярных маркеров было оценено их генетическое разнообразие и проанализировано значение для селекционных процессов.

Ключевые слова: *Bombyx mori*, *Ипакчи-1*, *Ипакчи-2*, *Цзиньсун*, *Хаоюэ*, SSR, RAPD, SNP, генетическое разнообразие, селекция.

Abstract. In this study, the *Ipakchi-1* and *Ipakchi-2* strains from Uzbekistan were compared with the widely distributed *Jingsong* and *Haoyue* hybrids in China. Using molecular markers, their genetic diversity was assessed, and its significance for breeding processes was analyzed.

Keywords: *Bombyx mori*, *Ipakchi-1*, *Ipakchi-2*, *Jingsong*, *Haoyue*, SSR, RAPD, SNP, genetic diversity, breeding.

Kirish. Ipak qurti (*Bombyx mori* L.) insoniyat tarixida eng qadimiy iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan hasharotlardan biri sifatida ming yillardan buyon muhim o'rin tutib kelmoqda. U nafaqat tabiiy ipak ishlab chiqaruvchi yagona manba, balki genetik, molekulyar biologiya va biotexnologiya sohalarida model organizm sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ipakchilikning tarixi 5000 yildan ortiq davrni qamrab oladi. Qadimiy manbalarda keltirilishicha, ipak qurtining parvarishi va undan ipak tolasi olish dastlab Xitoy hududida boshlangan bo'lib, keyinchalik Buyuk Ipak yo'li orqali Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq, Hindiston va Yevropaga tarqalgan. Bu jarayon nafaqat savdo va iqtisodiy rivojlanishni, balki madaniy almashinuvni ham jadallashtirgan.

Ipak mahsulotlari qadim zamonlardan buyon nafisligi, mustahkamligi va estetik qiymati bilan ajralib turgan. Ayniqsa, Xitoy ipak matolari asrlar davomida xalqaro savdoda eng qimmatbaho tovarlardan biri bo'lgan. Shu sababli ipak qurti inson tomonidan minglab yillar davomida seleksiya yo'li bilan o'zgartirilib, turli nasllar, chiziqlar va populyatsiyalar shakllantirilgan. Bu jarayonda ayrim genetik xususiyatlar yo'qolgan bo'lsa-da, yangi belgilar ham paydo bo'lgan. Ayniqsa, yuqori mahsuldor, kasalliklarga chidamli va iqlim sharoitlariga moslashgan nasllar yaratilishi genetik xilma-xillikning amaliy qiymatini yanada oshirgan.

Bugungi kunda ipakchilik sohasi ko'plab mamlakatlarda iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Xitoy,

Hindiston, Koreya, Yaponiya va O'zbekiston bu borada yetakchi o'rin egallaydi. Ayniqsa, Xitoy dunyoda ipak ishlab chiqarish hajmi bo'yicha birinchi o'rinda turadi va sohada genetik tadqiqotlar ham keng yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston esa Markaziy Osiyoda ipakchilik bo'yicha eng yirik bazalardan biri hisoblanib, mahalliy nasllar va ularning seleksiya yutuqlari bilan mashhur. Shu bois, O'zbekiston va Xitoy genetik resurslarini qiyoslab o'rganish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va seleksiya jarayonida foydalanish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Genetik xilma-xillik har qanday tirik organizm populyatsiyasi uchun barqaror rivojlanishning asosi hisoblanadi. Populyatsiya ichida mavjud bo'lgan allellar, genotiplar va fenotiplarning xilma-xilligi uning tashqi muhit sharoitlariga moslashishini ta'minlaydi. Ipak qurti misolida genetik xilma-xillik tuxum ranglari, tananing pigmentatsiyasi, rivojlanish siklining davomiyligi, kasalliklarga chidamlilik darajasi, ipak tolasi qalinligi va sifati kabi belgilar orqali ifodalanadi. Agar populyatsiya genetik xilma-xillikka boy bo'lsa, seleksiya uchun yangi kombinatsiyalar yaratish imkoniyati keng bo'ladi. Aksincha, genetik xilma-xillikning yo'qolishi qarindosh juftlanish (inbreeding) natijasida yuzaga keladi va bu mahsuldorlikning pasayishiga, kasalliklarga nisbatan zaiflikning ortishiga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy molekulyar genetika usullari genetik xilma-xillikni chuqur va aniq baholash imkonini beradi. Jumladan, SSR (mikrosatellit), RAPD (tasodifiy amplifikatsiyalangan polimorfik DNK), AFLP (amplifikatsiyalangan fragment uzunligi polimorfizmi) va SNP (bir nukleotidli polimorfizm) markerlari yordamida ipak qurti populyatsiyalari o'rtasidagi genetik masofa, allel xilma-xilligi va irsiy bog'liqlik darajalari aniqlanadi. Bu markerlar yordamida to'plangan ma'lumotlar seleksiya uchun eng istiqbolli duragaylarni tanlashda, yangi zotlar yaratishda va genetik resurslarni asrashda katta ahamiyat kasb etadi.

Seleksiya jarayonining asosiy maqsadi yuqori sifatli ipak tolasi beruvchi, ekologik sharoitlarga moslashuvchan va kasalliklarga chidamli nasllarni yaratishdan iborat. Bunda

genetik xilma-xillik asosiy manba hisoblanadi. Masalan, yuqori mahsuldor nasllarni kasalliklarga chidamli populyatsiyalar bilan chatishtirish orqali yangi kombinatsiyalar olinadi. Shuningdek, genetik xilma-xillik mavjud bo'lgan resurslardan foydalanish yangi nasllarni tezroq yaratishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonning mahalliy nasllari va Xitoyning yirik seleksiya resurslarini qiyosiy o'rganish, ularni bir-birini to'ldiruvchi genetik manba sifatida ishlatish istiqbolli yo'nalishdir.

Iqlim o'zgarishi, ekologik omillar va hasharot kasalliklarining ortishi sharoitida ipak qurti populyatsiyalarida genetik xilma-xillikni saqlash yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki genetik xilma-xillik organizmlarning turli iqlim sharoitlariga moslashuvchanligini oshiradi, yangi patogenlarga chidamlilikni ta'minlaydi va yuqori mahsuldorlikni uzoq muddat davomida saqlash imkonini beradi.

Shu bois ushbu tadqiqotimda men O'zbekistondan olib kelingan **Ipakchi-1** va **Ipakchi-2** duragaylarini Xitoyda keng tarqalgan **Jingsong** va **Haoyue** duragaylari bilan taqqosladim. Molekulyar markerlar yordamida ularning genetik xilma-xilligi baholandi va seleksiya jarayonlarida qo'llash imkoniyatlari tahlil qilindi. Ushbu qiyosiy o'rganish ikki mamlakat genofondlarini yanada chuqur tushunishga, noyob belgilarni aniqlashga va kelgusida yangi, yuqori mahsuldor nasllarni yaratishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Materiallar va usullar (Materials and Methods) Tadqiqot obyekti

Ushbu tadqiqot **Xitoyning Anhui qishloq xo'jaligi universiteti, Molekulyar biologiya laboratoriyasida** olib borildi. Tadqiqot uchun O'zbekistondan olib kelingan **Ipakchi-1** va **Ipakchi-2** duragaylari hamda Xitoyda keng tarqalgan **Jingsong** va **Haoyue** duragaylari tanlab olindi. Ushbu liniyalar ipak qurti (*Bombyx mori L.*)ning turli hududlarda saqlanayotgan va seleksiya yo'nalishlarida qo'llanilayotgan genetik resurslarini ifodalaydi.

Ipakchi-1 va **Ipakchi-2** — asosan issiq va qurg'oqchil iqlim sharoitlariga moslashgan, mahalliy ipakchilikda yuqori sifatli tolasi bilan ajralib turadigan duragaylar hisoblanadi. Xitoy duragaylari — **Jingsong (201)** va **Haoyue (206)**

esa ko'p yillik seleksiya natijasida hosildorligi, kasalliklarga nisbatan chidamliligi va barqaror rivojlanishi bilan mashhurdir.

25–30 qurt ta tanlab olindi. Namunalarning xilma-xilligini ta'minlash uchun lichinka bosqichidagi hasharotlar va ba'zi hollarda kattalar ham qo'shildi. Har bir qurtdan to'qimalar alohida yig'ilib, DNK ajratish uchun saqlab qo'yildi. Namuna olish jarayonida tozalik qoidalariga qat'iy rioya qilindi.

DNK ajratish

DNK ajratish uchun **modifikatsiyalangan CTAB (Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide) protokoli** qo'llanildi. Ushbu usul ipak qurti kabi hasharotlardan yuqori sifatli genomik DNK olishda keng qo'llanadi, chunki u polisaxarid va oqsillarning aralashmasini samarali ravishda ajratib tashlaydi.

Bosqichlar:

1. To'qima tayyorlash.

-Har bir individdan ipak bezi yoki tana mushaklari ajratib olindi.

-To'qimalar steril mikrotrubkaga joylashtirildi.

2. Lizis (hujayra parchalanishi).

-To'qimalar CTAB tamponi va β -merkaptopetanol aralashmasi bilan homogenizatsiya qilindi.

-Bu bosqichda hujayra membranalari parchalanib, DNK erkin holatga o'tdi.

3. Oqsil va boshqa aralashmalarni chiqarish.

-Xloroform:izoamil spirti (24:1) aralashmasi qo'shib, sentrifugaga qo'yildi.

-Bu bosqich oqsil va lipidlardan DNKni tozalash uchun xizmat qildi.

4. DNK cho'ktirish.

-Yuqori faza etanol yoki izopropanol bilan ishlanib, DNK cho'ktirildi.

-Cho'kma DNK steril tampon bilan yuvildi.

5. DNKni eritish.

-Quruq cho'kma steril TE tamponida (Tris-EDTA) eritilib, saqlashga tayyorlandi.

Ajratilgan DNKning sifati va miqdori **NanoDrop spektrofotometri** yordamida baholandi. Absorbsiya 260/280 nm nisbatda tekshirildi va bu ko'rsatkich 1,8–2,0 atrofida bo'lishi DNKning tozaligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, **1% agaroz gel elektroforezi** orqali DNKning yaxlitligi vizual baholandi. Agaroz gellar **Etidiy bromid (jigarrang idishda saqlanadi)** bilan bo'yaliq, UV-transilyuminator ostida ko'rildi. Sifatli DNK namunalari -20°C haroratda uzoq muddatli saqlash uchun maxsus mikrotrubkalarda muzlatkichga joylashtirildi.

DNK ajratish jarayoni (CTAB usuli)

Molekulyar markerlar

Tadqiqot davomida ipak qurti populyatsiyalarining genetik xilma-xilligini chuqur baholash uchun uch turdagi molekulyar markerlardan foydalanildi.

SSR markerlari – bu mikrosatellit markerlar bo‘lib, ular populyatsiyalar o‘rtasidagi allel boyligini va genetik masofani aniqlashda eng samarali vositalardan biridir. Tadqiqotda 12 ta yuqori polimorfizmga ega lokus tanlab olindi. Har bir lokus uchun maxsus primerlar ishlab chiqildi va PCR orqali ko‘paytirildi. *RAPD markerlari* – tasodifiy fragmentlarga asoslangan usul bo‘lib, u tezkor va arzonligi bilan ajralib turadi. Tadqiqot jarayonida 8 ta primer ishlatildi. Natijalar ishonchli bo‘lishi uchun tajribalar uch martadan takrorlandi. *SNP markerlari* – bu eng yuqori aniqlikka ega molekulyar markerlar bo‘lib, populyatsiyalar o‘rtasidagi juda nozik farqlarni aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot davomida 15 ta SNP lokusi o‘rganildi va ular yordamida genetik polimorfizm aniq baholandi.

Polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR)

Polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR)

tadqiqotning asosiy molekulyar vositasi sifatida qo‘llanildi. Har bir reaksiya 20 µl hajmda tayyorlandi. Tarkibida DNK shabloni (50 ng), primerlar (0,5 µM), Taq polimeraza (1 birlik), MgCl₂ (2 mM), dNTP (0,2 mM) va tampon eritmasi mavjud bo‘ldi. Jarayon dastlabki denaturatsiya (95 °C, 5 daqiqa) bosqichidan boshlandi. Keyin 35 martalik siklda uchta asosiy qadam takrorlandi: DNKni ochish (94 °C, 30 soniya), primerlarning bog‘lanishi (55–60 °C, 45 soniya) va yangi zanjirning cho‘zilishi (72 °C, 1 daqiqa). Oxirida esa yakuniy elongatsiya (72 °C, 10 daqiqa) amalga oshirildi.

Hosil bo‘lgan PCR mahsulotlari **2% agaroz gel elektroforezi** orqali ajratilib, UV-transilyuminator yordamida vizualizatsiya qilindi. Natijalar GelDoc tizimi yordamida hujjatlashtirildi.

Tadqiqot umumiy hisobda **4 populyatsiyani** qamrab oldi:

- O‘zbekiston: **Ipakchi-1, Ipakchi-2**

- Xitoy: **Jingsong, Haoyue**

30 tadan qurt tanlab olindi. Umumiy hisobda **120 ta qurtdan** DNK namunalari olinib, marker tahlillari bajarildi. Har bir marker uch martadan takrorlandi, natijalar o‘rtacha qiymat shaklida qayd qilindi.

Tadqiqot dizayni shunday tashkil qilindiki, natijalarni solishtirish imkoniyatlari aniq bo‘lishi uchun har bir populyatsiya bir xil laboratoriya sharoitida tahlil qilindi. Bu esa tashqi omillar ta‘sirini minimallashtirdi va faqat genetik farqlarni aniqlash imkonini berdi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistondan olib kelingan **Ipakchi-1 va Ipakchi-2** duragaylari genetik jihatdan yaqin, ammo **Jingsong va Haoyue** duragaylaridan sezilarli farq qiladi. Bu farq seleksiya tarixi va geografik izolyatsiya bilan izohlanadi.

Xitoy duragaylari yuqori polimorfizm darajasi bilan ajralib turgan bo‘lsa, Ipakchi urug‘laridagi noyob allellar ularni qimmatli genetik resurs sifatida ko‘rsatadi. Bu ikki mamlakat resurslarini birlashtirish orqali yuqori hosildor va kasalliklarga chidamli yangi nasllar yaratish imkoniyati mavjud.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqotimni **Anhui qishloq xo‘jaligi universiteti Molekulyar biologiya laboratoriyasida** olib bordim. Molekulyar markerlar yordamida quyidagi xulosalarga keldim:

1. **Ipakchi-1 va Ipakchi-2** duragaylari genetik xilma-xillikka ega bo‘lib, ayrim noyob allellarni saqlab qolgan.
2. **Jingsong va Haoyue** duragaylari yuqori polimorfizm va keng allel boyligi bilan ajralib turdi.
3. O‘zbek va Xitoy duragaylari orasidagi genetik masofa sezilarli bo‘lsa-da, ularni chatishtirish seleksiya uchun istiqbolli kombinatsiyalar yaratadi.
4. O‘zbekiston va Xitoy ipak qurti genofondini uyg‘unlashtirish kelgusida yuqori mahsuldor, chidamli va iqlimga moslashuvchan yangi nasllar yaratish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goldsmith, M. R., Shimada, T., & Abe, H. (2005). *The genetics and genomics of the silkworm, Bombyx mori*. Annual Review of Entomology, 50(1), 71–100.
2. Kim, H. S., Lee, K. S., Kim, J. H., & Sohn, H. D. (2018). *SNP-based genetic diversity and population structure of Bombyx mori*. Journal of Asia-Pacific Entomology, 21(4), 1237–1245.
3. Nagaraja, G. M., & Nagaraju, J. (1995). *Genome fingerprinting of the silkworm, Bombyx mori, using random amplified polymorphic DNA (RAPD)*. Hereditas, 122(2), 163–167.
4. Ramesh, S. R., Basavarajappa, H. S., & Jolly, M. S. (2010). *Genetic variability and diversity in silkworm breeds*. Indian Journal of Sericulture, 49(2), 115–122.
5. Wan, H., Wang, Y., & Xiang, Z. (2015). *Genetic diversity and population structure of silkworm (Bombyx mori) revealed by microsatellite markers*. Molecular Biology Reports, 42(7), 1129–1138.